

Qualis A3 ISSN: 2178-2008

ARTIGO

Listas de conteúdos disponíveis em [DOAJ](#)

Revista Processus de Estudos de Gestão, Jurídicos e Financeiros

Thomas Hobbes e a Teoria do Estado

Thomas Hobbes and the Theory of the State

DOI: 10.5281/zenodo.16635682

Recebido: 10/05/2025 | Aceito: 18/07/2025 | Publicado on-line: 31/07/2025

Gustavo Javier Castro¹

<https://orcid.org/0000-0002-7639-0514>

<http://lattes.cnpq.br/1091127369557989>

Centro Universitário Processus, UniProcessus, DF, Brasil
E-mail: gustavo@institutoprocessus.com.br

Alejandro Gabriel Olivieri²

<https://orcid.org/0000-0002-7398-7905>

<http://lattes.cnpq.br/1921746316087755>

Centro Universitário Processus, UniProcessus, DF, Brasil
E-mail: aleoli61@gmail.com

Lourivânia de Lacerda Castro³

<https://orcid.org/0000-0002-1331-563X>

<http://lattes.cnpq.br/2753561242350807>

Centro Universitário Processus, UniProcessus, DF, Brasil
E-mail: lourivania.lacerda@institutoprocessus.com.br

Resumo

O objetivo do presente artigo é aprofundar o estudo da filosofia política do Hobbes, especificamente a sua argumentação para *justificar* a criação e legitimação do Estado. Examinar-se-ão as características fundamentais da Teoria Política de Hobbes: em que sentido o poder soberano é absoluto, a distinção entre a esfera pública e a privada, e o Pacto de Submissão e a crítica ao governo misto.

Palavras-chave: Thomas Hobbes. Teoria do Estado. Pacto de Submissão. Governo misto

Abstract

The aim of this article is to deepen the study of Hobbes's political philosophy, specifically his argument for the creation and legitimation of the State. It will examine the fundamental features of Hobbes's Political Theory: in what sense sovereign power is absolute, the distinction between the public and private spheres, the Pact of Submission, and his critique of mixed government.

Keywords: Thomas Hobbes. Theory of the State. Pact of Submission. Mixed Government

¹ Possui graduação em Filosofia - Pontifícia Universidad Católica de Valparaiso (1987), mestrado em Ciência Política pela Pontifícia Universidad Católica de Chile (1991), mestrado em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília (1993) e doutorado em Sociologia pela Universidade de Brasília (2008).

² Doutor em Sociologia pela Universidade de Brasília? UnB (2009), Mestre em Sociologia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina? UFSC (1995), Bacharel em Filosofia pela Universidade de Buenos Aires? UBA (1985).

³ Mestre em Direito- LL.M.EUR European Legal Practice/ Joint Degree pela Universidade Católica Portuguesa de Lisboa (2009), especialista em Direito Público pelas Faculdades Integradas do Planalto Central (2011) e Direito Previdenciário pelo Instituto Nacional de Ensino Superior e Pesquisa (2016). Advogada e professora das disciplinas Direito Administrativo e Introdução ao Estudo do Direito.

1.Introdução

Na tentativa de explicar como, ao longo da história do pensamento ocidental, foi sendo construída a ideia do Estado-nação, isto é, a forma contemporânea de organização da sociedade humana no ocidente, é inevitável referirmos ao pensamento do filósofo inglês Thomas Hobbes. Nascido em 1588 e falecido em 1679, viveu um longo período, especialmente para sua época, e é considerado um pensador central do século XVII. (Skinner, 1996)

O contexto histórico no qual Hobbes desenvolveu sua obra é, especialmente, a Revolução Inglesa do século XVII, que culminou na decapitação do rei Carlos I e na queda da monarquia absoluta na Inglaterra. Essa revolução é uma das três grandes que impulsionaram o declínio do absolutismo na história ocidental. As outras duas foram a guerra de independência dos Estados Unidos (1776) e a Revolução francesa (1789).

No campo científico, houve uma ruptura decisiva com o paradigma aristotélico, dominante nas universidades até então. Galileu Galilei e Isaac Newton introduziram o método experimental como critério de validade da verdade científica. Essa transformação metodológica possibilitou os avanços tecnológicos que culminaram na Revolução Industrial e, posteriormente, na emergência do capitalismo. Suas raízes remontam ao século XVI, com as grandes navegações, o mercantilismo e a exploração colonial.

Para Thomas Hobbes, os benefícios da paz são assegurados apenas quando a sociedade se encontra totalmente sometida a uma autoridade absoluta. Dentro dos limites do enfoque hobbesiano, segundo o qual a filosofia política se ocupa da construção de um sistema de proposições não empíricas, mas logicamente coerente, o soberano de Hobbes ocupa uma posição verdadeiramente assombrosa. Em outros termos, é o dono inquestionável do sistema de regras ou definições estabelecidas fundamentais para a paz política. A importância das regras e a imagem concomitante da sociedade política como uma associação articulada mediante regras, tende a infundir à ordem hobbesiana a aparência de um Estado de Direito.

A primeira e fundamental lei natural ditava que os homens deviam procurar a paz, já que esta constituía a finalidade do sistema de regras. Outras leis naturais prescreviam os tipos de comportamentos civis que favoreceriam uma conduta pacífica. O código de civilidade, com suas virtudes concomitantes de equidade, justiça, temperança e prudência, era essencialmente um código de virtudes num sentido estritamente político, encaminhado a moldar homens governáveis, homens cuja vontade tivesse importância política, só na medida em que afetava seu papel de acatadores de regras.

A igualdade do cidadão hobbesiano correspondia unicamente a seu *status* como membro da sociedade, ou seja, a sua relação com o sistema de regras públicas. A ideia de equidade consistia em tratar de igual modo a indivíduos diferentes. A tarefa de um Estado centralizado e burocrático se facilita se puder tratar com uniformidades, em vez de diferenças individuais.

Para além do contexto histórico, em artigo anterior realizamos uma análise acurada do capítulo XIII, denominado “O Estado de Natureza” do *Leviatã*, obra fundamental na filosofia política de Hobbes. A leitura pormenorizada desse capítulo é essencial para que o leitor tenha contato com o pensamento original e comece a se familiarizar com a linguagem e os argumentos do autor. No capítulo XIII do *Leviatã*, Hobbes apresenta alguns conceitos centrais de sua filosofia política. Trata-se de um

capítulo dedicado especialmente à descrição do *estado de natureza*, a situação em que os seres humanos convivem entre si na *ausência* de um Estado.⁴

O objetivo do presente artigo é dar continuidade e aprofundar o estudo da filosofia política do Hobbes, fundamentalmente a sua argumentação para *justificar* a criação e a legitimação do Estado.

2. Características fundamentais da Teoria Política de Hobbes

2.1. Em quais aspectos Hobbes discorda da teoria clássica das formas de governo

Hobbes rejeita duas teses fundamentais da teoria clássica das formas de governo:

- A distinção entre formas boas e formas más de governo;
- A teoria do governo misto.

A filosofia política clássica, influenciada por Platão e Aristóteles, partia da ideia de que existiam formas "puras" de governo (monarquia, aristocracia, democracia) e suas formas "corrompidas" (tirania, oligarquia, demagogia), totalizando seis formas. (Castro, Olivieri & Lacerda, 2023 e 2024a, b e d)

Hobbes rejeita essa distinção com base a dois atributos essenciais da soberania:

1. **Seu caráter absoluto:** se o poder soberano é absoluto, ele é a fonte do bem e do mal, do justo e do injusto. Não cabe julgar se o governo é bom ou mau, pois é o próprio soberano quem define tais valores por meio da lei.
2. **Sua indivisibilidade:** a soberania não pode ser dividida. Por isso, Hobbes também critica a teoria do governo misto, pois esta propõe uma partilha de poderes que, para ele, comprometeria a própria existência do poder soberano. (Castro, Olivieri & Lacerda, 2024c)

Essa é uma diferença importante em relação a Jean Bodin, autor que ainda mantinha vínculos com a tradição clássica. Hobbes, mais radical, supera a contradição que Bodin deixava aberta: afirmar um poder soberano absoluto e, ao mesmo tempo, reconhecer que ele tem limites. Para Hobbes, se o soberano é absoluto, ele *não pode ser julgado* segundo valores externos à sua própria autoridade. Não se pode dizer que ele é bom ou mau, pois é ele quem determina o que seja o bem e o mal, por meio da lei.

2.2. Em que sentido o poder soberano é absoluto

Hobbes afirma que soberania e caráter absoluto são "*uno et idem*", ou seja, são a mesma coisa. Um poder só é soberano se for absoluto. Caso contrário, não é soberania. É importante lembrar que esse poder soberano não está necessariamente nas mãos de um monarca. Ele pode residir na maioria, como ocorre em uma democracia.⁵

Bodin também afirmava que o poder soberano não estava submetido às leis positivas (as leis criadas pelos homens), pois era ele quem as produzia e modificava. (Castro, Olivieri & Lacerda, 2025b) No entanto, Bodin reconhecia *certos limites*, principalmente de ordem teológica:

- As leis divinas;
- As leis naturais;
- As leis constitucionais;
- A propriedade privada como direito natural e divino.

⁴ CASTRO, Gustavo, OLIVIERI, Alejandro, LACERDA, Lourivânia. Thomas Hobbes: O Estado de Natureza e a Formação do Estado. *Revista Processus de Políticas Públicas e Desenvolvimento Social*. Ano 7, Vol. VII, n.13, jan.-jun., 2025c

⁵ No caso do Brasil, por exemplo, a Constituição de 1988 afirma, em seu primeiro parágrafo, que "*todo poder emana do povo*".

Hobbes rejeita todos esses limites. Para ele, *o poder soberano não tem absolutamente nenhum limite*, nem mesmo as leis divinas ou naturais. Mesmo que a lei divina diga "não matarás", o soberano pode ordenar mortes em nome do bem comum ou da ordem social, e nada acontece com ele neste mundo. A punição divina seria, no máximo, algo do plano espiritual, após a morte.

Em relação à propriedade privada, Hobbes também rompe com a argumentação teológica. Para ele, é o *Estado quem garante a propriedade*, por meio da lei, da justiça e da polícia. Assim, o Estado pode tanto assegurar quanto retirar a propriedade, desde que isso seja necessário ao bem público. (Castro, Olivieri & Lacerda, 2025c)

2.3. Qual é a relação entre propriedade privada e poder soberano

Para Hobbes, o direito à propriedade *só existe no Estado*, sob a tutela do poder soberano. No estado de natureza, como vimos no capítulo XIII do *Leviatã*, todos teriam um *ius in omnia* — ou seja, um direito sobre todas as coisas — o que, na prática, significa que *ninguém tem direito a nada*. (Hobbes, 2021)

A propriedade privada só se torna possível quando há um poder superior capaz de garantir que algo pertence a um indivíduo e não a outro. Esse poder é o Estado, que possui uma força maior do que a soma das forças individuais. Assim, a propriedade individual depende do *exercício legítimo da força* por parte do Estado. É o Estado quem garante a posse, protege contra invasões, e devolve aquilo que foi indevidamente tirado, por meio da justiça.

É interessante notar que, embora Hobbes seja considerado um dos pilares do pensamento liberal, ele não defende um "Estado mínimo" nos termos contemporâneos. Para ele, o Estado poderia, como hipótese, prescindir de diversas funções (educação, saúde, economia), menos da *segurança pública*. Essa é a função essencial que caracteriza a existência de um Estado verdadeiro. Sem segurança, o Estado deixa de existir.

Temos aqui uma citação do *Leviatã* que me parece absolutamente pertinente ouvirmos novamente. Lembremos o que Hobbes afirma:

"Outra consequência da mesma condição é que não há propriedade, nem domínio, nem distinção entre o meu e o teu. Só pertence a cada homem aquilo que ele é capaz de conseguir, e apenas enquanto for capaz de conservá-lo." (*Leviatã*, cap. XIII)

2.4. Hobbes nega a distinção entre a esfera pública e a privada.

Uma vez instituído o Estado, a esfera privada, que em Hobbes coincide com o estado de natureza, se dissolve inteiramente na esfera pública. Isso merece algumas considerações. Desde a Grécia e, sobretudo, em Roma, estabeleceu-se uma distinção fundamental na estrutura jurídica das sociedades: de um lado, a esfera pública; de outro, a esfera privada. Tanto é assim que o que o *pater familias* determina dentro da esfera privada, ou seja, dentro da família corresponde à sua *auctoritas*, sem que o Estado deva interferir. (Castro, Olivieri & Lacerda, 2024e)

Hobbes, por sua vez, afirma que, ao surgir o Estado, e, assim, quando os seres humanos doam parte de sua liberdade ao soberano em troca de segurança, essa esfera privada é absorvida pela esfera pública. Embora o nosso direito contemporâneo distinga entre direito público e direito privado (sendo o direito civil o mais importante deste último, e o direito constitucional o mais fundamental daquele), é cada vez mais difícil encontrar aspectos da vida humana totalmente desvinculados do Estado.⁶

⁶ Mesmo em relações amorosas, casando-se ou não, coabitando ou não, todo conflito decorrente é resolvido pelo Estado. É o Estado que determina, por exemplo, a quem pertencem os bens ou define as consequências jurídicas da convivência. Até mesmo contratos entre particulares, ainda que firmados no âmbito do direito civil, terminam submetidos a uma jurisdição estatal para resolução de eventuais litígios.

Do caráter absoluto do poder estatal deriva a rejeição da distinção entre formas boas e formas ruins de governo. Em Hobbes, não faz sentido falar em abuso de poder onde o poder é ilimitado. Se é o soberano quem cria as leis, não há como acusá-lo de transgredi-las. Logo, a ideia de governos "bons" ou "maus" não se sustenta. Como distinguir entre um bom soberano e um mau soberano, se o único critério possível (o respeito à lei) é criado pelo próprio soberano? Essa é uma mudança fundamental: a partir de Hobbes, as classificações das formas de governo deixam de considerar a bondade ou maldade do governante como critério de distinção.

2.5. Se o poder absoluto é ilimitado, não faz sentido falar em bons ou maus governantes

O soberano determina o que é bom ou mau, por meio da lei. Há diferença entre monarca e tirano, segundo Hobbes? Para ele, não existem critérios objetivos que permitam tal distinção. Podemos até ter opiniões sobre se um governante é bom ou mau, mas são juízos subjetivos, sem qualquer grau de certeza. O que é bom para uns pode ser mau para outros.

Os homens sempre agem acreditando buscar um bem. Inclusive em casos extremos: homicídio ou suicídio são, muitas vezes, justificáveis aos olhos de quem os comete. Diz Hobbes: "O tirano é um rei que não aprovamos; o rei é um tirano que tem nossa aprovação". Isso mostra o grau de subjetividade do juízo político. O fato é que não há critérios objetivos para determinar bons ou maus governantes. Portanto, essa distinção não deve compor uma classificação das formas de governo.⁷

2.6. O que é a legitimação *post factum*

Em latim, *post factum* significa "após os fatos". Trata-se de um princípio fundamental: sem o reconhecimento do princípio da efetividade, nenhum poder seria legítimo. Que fato é esse? Refere-se ao momento em que se constitui um poder soberano, sem qualquer apoio senão em sua própria força.

Em outros termos, toda legitimação, em sua origem, está apoiada na força. Pensemos no Brasil. Hoje, temos a República Federativa do Brasil, um Estado soberano, em que o poder reside no povo, que elege representantes periodicamente. Antes da república, havia o império, ou seja, outro poder soberano. Quando o império é substituído pela república, isso se dá por um ato de força. Com o tempo, esse novo poder vai se legitimando pela sua própria existência enquanto soberano. É disso que trata a *legitimação post factum*.

2.7. Como Hobbes caracteriza a monarquia despótica

Jean Bodin havia relacionado a monarquia despótica com a guerra justa: quando um Estado vence outro em conflito, tem o direito de governá-lo despoticamente, mesmo sem consentimento dos vencidos. Em Bodin, isso se justificava pela ideia de vontade divina. Hobbes rompe com esse argumento teológico. Para ele, o que determina a justiça de uma guerra é a vitória. Se não há tribunal

⁷ Tomemos exemplos contemporâneos: há quem considere o presidente Lula um grande estadista, mas há quem o veja como um governante ruim. Isso vale também para o ex-presidente Bolsonaro. As pesquisas refletem isso: parte da população aprova Lula, outra parte o rejeita; idem com Bolsonaro, mas não há critério objetivo que resolva essa divergência. Escapa à ciência política. Há centenas de milhares de pessoas no mundo que ainda hoje consideram Adolf Hitler um grande estadista. Muitos tatuam suásticas, leem *Mein Kampf* -Minha Luta- como livro de cabeceira e seguem seus ideais.

superior para julgar quem tem razão, a razão pertence ao vitorioso. É o realismo político levado ao extremo. A história é escrita pelos vencedores.⁸

Veremos o porquê dessa afirmação ao estudar o *pacto subjectionis*: um tratado de consentimento entre o Estado vitorioso e os cidadãos do Estado vencido, que aceitam submeter-se ao novo soberano. No próximo apartado, aprofundaremos melhor essa noção.

2.8. O Pacto de Submissão e a Crítica ao Governo Misto

2.8.1. O Pacto de Submissão

O *pacto de submissão* consiste na ideia de que o vencedor de uma guerra teria o *direito* de matar o vencido. Este, por sua vez, renuncia à sua liberdade para preservar a própria vida. Essa situação representa um contexto histórico muito particular: estamos no século XVII, antes da existência de qualquer convenção internacional que pudesse regular o direito de guerra ou os direitos humanos, mesmo em tempos de conflito.

Assim, segundo Hobbes, o vencedor de uma guerra tem o direito de eliminar os súditos do Estado vencido. Para evitar a morte, esses súditos abrem mão de sua liberdade e submetem-se ao soberano vencedor. Trata-se de um contrato: em troca do perdão, os vencidos oferecem serviço e obediência; o vencedor, por sua vez, oferece proteção.

Este pacto é análogo ao *contrato social* que dá origem ao Estado civil. Em ambos os casos, o *bem supremo é a vida*. Renuncia-se a parte da liberdade para obter segurança e sobrevivência. Como Hobbes afirma no capítulo XIII do *Leviatã*, o estado de natureza é um estado de guerra de todos contra todos, onde a vida é "sórdida, brutal, pobre e, sobretudo, curta".

2.8.2. Os argumentos de Hobbes em contra da teoria do governo misto

No início do artigo apontamos que Hobbes não poderia sustentar a ideia de governo misto porque considera a indivisibilidade como um dos atributos fundamentais do poder soberano.

Este ponto se torna ainda mais relevante quando considerarmos o filósofo francês do século XVIII Charles de Montesquieu, o criador da teoria da separação dos poderes. A expressão "separação dos poderes" pode causar confusão, sugerindo uma semelhança com o governo misto, onde o poder é dividido entre facções políticas rivais para garantir estabilidade ao Estado. Em *De Cive* (cap. 12, §5), Hobbes critica explicitamente essa divisão:

"Há também os que subdividem o poder soberano, atribuindo a faculdade de declarar guerra e firmar a paz a uma pessoa (o rei), e a outra o direito de impor tributos. Contudo, como os recursos são os nervos da guerra e da paz, os que assim dividem a soberania, ou não a dividem de fato -pois atribuem o poder efetivo a quem detém os recursos-, ou, se a dividem de fato, dissolvem o Estado, pois sem dinheiro não é possível guerrear nem manter a paz." (Hobbes, 2023)

Na realidade, Hobbes se refere aqui ao contexto da guerra civil inglesa, onde havia uma disputa entre o rei e os nobres (representados no Parlamento). A teoria do governo misto atribui poderes distintos a diferentes instâncias: por exemplo, aos cônsules, ao Senado e aos tribunos da plebe (no caso romano), representando,

⁸ Se a Alemanha nazista tivesse vencido a Segunda Guerra, o mundo e a narrativa histórica seriam outros. É esse o sentido do pensamento de Hobbes: a vitória legítima o domínio.

respectivamente, os princípios monárquico, aristocrático e democrático. (Castro, Olivieri & Lacerda, 2024e)

Para Hobbes, dividir o poder significa dissolver o Estado. Afinal, aquele que detém os recursos controla efetivamente todas as demais decisões. Essa crítica à divisão do poder no Estado é um dos pilares de sua teoria.

2.8.3. A interpretação de Norberto Bobbio sobre a suposta confusão entre governo misto e separação dos poderes em Hobbes

Na teoria da separação dos poderes, uma das bases fundamentais é, paradoxalmente, a indivisibilidade do poder soberano. Então, por que falar em "separação"? Na verdade, o que a teoria clássica propõe é a *separação de funções*: legislativa (criar as leis), executiva (governar segundo as leis) e judiciária (resolver conflitos com base nas leis). Essas funções não são poderes independentes no sentido estrito, mas funções exercidas por instituições diferentes, todas emanadas do poder soberano *indivisível*.

No Brasil, por exemplo, o soberano é o povo. O presidente é apenas um representante desse poder. A cada quatro anos, o povo escolhe um novo representante, podendo inclusive reelegê-lo. Esse presidente não é o detentor do poder, mas ele apenas o exerce temporariamente.

Suponha que o presidente eleito não tivesse controle sobre todas as áreas do governo, e que determinadas funções estivessem nas mãos de representantes de outro partido ou grupo rival. Estaríamos, então, à beira do caos ou de uma guerra civil. Por isso, o poder é um só, indivisível. O que existem são funções diferentes.

A confusão apontada por Bobbio na teoria do governo em Hobbes ocorre se tentarmos equiparar diretamente o governo misto à separação de poderes. Isso só faria sentido se a função executiva fosse exercida pelo rei, a legislativa pelo povo e a judiciária pelos nobres, reproduzindo a divisão clássica do governo misto entre monarquia, aristocracia e democracia. Entretanto, não é isso o que ocorre porque Hobbes não possui uma formulação clara sobre essa distinção. A teoria da separação dos poderes ainda será consolidada por Montesquieu. (Bobbio, 1997)

3. Considerações Finais

Como vimos, Hobbes é um autor fundamental para compreender o nascimento da ideia moderna de Estado. Seu pensamento rompe com tradições anteriores, sobretudo com a filosofia política clássica, e inaugura uma concepção baseada na razão, na segurança e na centralização do poder soberano como forma de evitar o caos do estado de natureza.

Para ele, as potencialidades do conhecimento político deviam se concentrar na construção de aquele "o maior poder humano", um Leviatã artificial "composto pelos poderes da maioria dos homens", dispostos de tal modo que "o uso de todos seus poderes" dependesse de uma *única* vontade soberana. Quando se compreende o *contrato social* como a mais alta expressão da criatividade política, é mais fácil avaliar a enorme influência que teve nos filósofos políticos dos séculos XVII e XVIII. (Wollin, 1986)

Na medida que Hobbes defendia a hipótese de que a redução da arte política a determinadas regras infalíveis era não apenas possível, mas também desejável, tinha que eliminar as pretensões rivais do conhecimento político. Mais especificamente, tinha que combater a posição, representada por Maquiavel, segundo a qual se podiam construir generalizações adequadas a partir da experiência, e a ação política seria mais bem sucedida, se imitava os métodos dos heróis antigos. Maquiavel

sugeria implicitamente que a ação política não era, de fato, um estudo teórico, mas um tema para o sentido comum, unido à experiência política cotidiana, e versado nas lições da história.

Uma das contribuições mais originais feitas por Hobbes à teoria política, embora menos conhecida, diz respeito a ter advertido que uma *ordem política* implicava não só poder, autoridade, lei e instituições, mas também era um sistema sensível de comunicações. E esse sistema dependia de um sistema de signos verbais, atos e gestos, que encerravam um significado geralmente aceito. Por esse motivo, um dos fatores mais importantes para estabelecer e manter a identidade de uma sociedade política era uma linguagem política comum, e essa linguagem da atividade política dependia de um *poder governante* capaz de impo-la.

Para Hobbes, a norma de racionalidade na atividade política implicava que o racional, o objetivo, era o geral, o comum e aplicável em virtude de originar-se numa *autoridade publicamente reconhecida*. Em suma, a verdade política não era uma qualidade intrínseca, mas uma função das exigências da paz e da ordem. Dessa perspectiva, o logro do homem ao dominar a natureza da política havia originado um âmbito de significados políticos cuja única garantia de coerência era um ato de poder. Em consequência, para o homem político a única forma possível de “traduzir” o conhecimento científico da política a uma filosofia política compartilhada no mundo cotidiano da pessoa comum, era por meio de sua *imposição* pela autoridade e pela *aceitação* da cidadania.

Como Hobbes parte da premissa de que o ser humano é apolítico, que se adequa à vida em sociedade não pela sua natureza, mas pela educação, e embora experimente uma contínua instrução nos rudimentos da civilidade, isso de modo algum o transforma num animal político. A manutenção na sociedade civil ou política do *temor mútuo e em comum*, após ter assinado o contrato social, significava que agora o objeto de temor se *institucionalizava* no soberano. Em outros termos, a emergência da sociedade política não implicava a absolvição do temor, mas a substituição de um temor difuso em geral no estado na natureza, por um temor determinado e direcionado.

Desde o ponto de vista do pensamento político, o aspecto original e assombroso na teoria da soberania de Hobbes, era sua crença de que se pudesse gerar *poder político efetivo* a partir de uma sociedade de indivíduos particulares desconexos. Esta hipótese derivava de uma concepção de poder como produto de um sistema de dependência estabelecido quando os homens aceitavam renunciar a seu direito natural de autoproteção a cambio da proteção colocada em prática pelo soberano. Ao identificar a “união” com a dependência de indivíduos isolados e com a existência de uma vontade única e determinada, Hobbes se convenceu de ter criado um poder tão potente que a sociedade, sem ele, não existiria.

O soberano -o Leviatã- e seu poder absoluto derivava do disfrute de uma antiga condição: o soberano conservava o direito original de que gozavam todos os homens no estado de natureza, e enquanto seus súbditos tinham renunciado a esse direito para escapar do estado de natureza cada um respeito de outro, o soberano permanecia nessa condição em relação com eles. Em outras palavras, a ação política era a capacidade de agir sem ser resistido, e seu sucesso dependia da promessa do súbdito de não atuar.

4. Referências

- BOBBIO, Norberto. *A teoria das formas do governo*. Brasília: ed. UnB, 1997.
- CASTRO, Gustavo; OLIVIERI, Alejandro; LACERDA, Lourivânia. O Mundo Dicotômico de Platão como fundamento metafísico da sua teoria das Formas de Governo. *Revista Processus de Políticas Públicas e Desenvolvimento Social*, v. 9, jan.-jul. 2023.
- CASTRO, Gustavo, OLIVIERI, Alejandro, LACERDA, Lourivânia. O lugar da Política na Filosofia Política de Aristóteles. *Revista Processus de Políticas Públicas e Desenvolvimento Social*, v. 1 v. 11, 2024a.
- CASTRO, Gustavo, OLIVIERI, Alejandro, LACERDA, Lourivânia. A Teoria Política Platônica. *Revista Processus de Políticas Públicas e Desenvolvimento Social*, v. 12, 2024b.
- CASTRO, Gustavo, OLIVIERI, Alejandro, LACERDA, Lourivânia. A Teoria das Formas de Governo em Políbio. *Revista Processus de Estudos de Gestão, Jurídicos e Financeiros*: v. 15 n. 48, 2024c
- CASTRO, Gustavo, OLIVIERI, Alejandro, LACERDA, Lourivânia. A Teoria Política Aristotélica. *Revista Processus de Estudos de Gestão, Jurídicos e Financeiros*: v. 15 n. 49, 2024d.
- CASTRO, Gustavo, OLIVIERI, Alejandro, LACERDA, Lourivânia. A Teoria Política no Império Romano e na Idade Média. *Revista Processus de Estudos de Gestão, Jurídicos e Financeiros*: v. 16 n. 50, 2024e.
- CASTRO, Gustavo, OLIVIERI, Alejandro, LACERDA, Lourivânia. Maquiavel: A Ciência Política do Realismo Político. *Revista Processus de Estudos de Gestão, Jurídicos e Financeiros*: Ano 7, Vol. VII, n.13 jan.-jun., 2025a.
- CASTRO, Gustavo, OLIVIERI, Alejandro, LACERDA, Lourivânia. O pensamento político de Jean Bodin. *Revista Processus de Estudos de Gestão, Jurídicos e Financeiros*: Ano 7. Vol. 16, n.51, 2025b.
- CASTRO, Gustavo, OLIVIERI, Alejandro, LACERDA, Lourivânia. Thomas Hobbes: O Estado de Natureza e a Formação do Estado. *Revista Processus de Políticas Públicas e Desenvolvimento Social*. Ano 7, Vol. VII, n.13, jan.-jun., 2025c
- HOBBS, Thomas. *Leviatã*. São Paulo: editora Folha, 2021.
- HOBBS, Thomas. *De Cive. Elementos filosóficos a respeito do cidadão*. RF: editora Vozes, 2023.
- SKINNER, Quentin. *As fundações do pensamento político*. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.
- WOLIN, Sheldon. *Política y perspectiva. Continuidad y cambio en el pensamiento político occidental*. Buenos Aires: editora Amorrortu, 1986.